

NUTQ O'STIRISH MASHG'ULOTLARINI INTERFAOL USULLARDA TASHKIL ETISH

Malikova Malika Rauf qizi
Samarqand davlat universiteti 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar:
Rashidova Umida Mansurovna
Samarqand davlat universiteti Maktabgacha va Maktabgacha ta'lim kafedrası
mudirasi, dotsent

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim sohasida ta'lim olayotgan maktabgacha yoshdagi bolajonlarda interfaol texnologiya va metodlarni qo'llash orqali ularning nutqlarini o'stirish haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribani o'rganish orqali yurtimizda qo'llash mumkin bo'lgan metodlar yoritildi.*

Kalit so'zlar: *interfaol, texnologiya, metodlar, maktabgacha ta'lim, bolalar nutqi.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о развитии речи детей дошкольного возраста, обучающихся в сфере дошкольного образования, с использованием интерактивных технологий и методик. Также были освещены методы, которые могут быть применены в нашей стране путем изучения передового зарубежного опыта.*

Ключевые слова: *интерактивная, технология, методы, дошкольное образование, речь детей.*

Annotation: *In this article, the preschool child who is studying in the field of preschool education is given information about their speech development using interactive technologies and techniques. Also, the methods that can be applied in our country through the study of advanced foreign experience have been covered.*

Keywords: *interactive, technology, techniques, preschool, children's speech.*

Zamonaviy ta'limni tashkil etishda qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmasdan qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni tarbiyalanuvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lumot faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarini hosil qilish, shuningdek, tarbiyalanuvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash tarbiyachidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Interfaol metodlarni qo'llashdan maqsad:

-pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish;

-tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirish:

-tarbiyachilar tomonidan mashg'ulotlarni puxta egallanishini ta'minlash:

-tarbiyalanuvchilarda mustaqil erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish:

-tarbiyalanuvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur sharoitlarni yaratish.

Interfaol metodlardan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qo'llanilayotgan interfaol metodlardan foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivijlantirish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda tahsil oluvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar- interfaol metodlar nomi bilan yuritiladi.

Interfaol metod texnologiyasining mohiyati tahsil oluvchilarning ustuvorligiga tayanib va mashg'ulotda erkin bahs- munozara sharoitini yaxshilashdan iboratdir.

Bu metodga ko'ra mashg'ulotlar bir necha bosqichga bo'linadi.

1. Chaqiriq bosqichi. Bu bosqichda tarbiyalanuvchilarni faollashtirish, shuningdek mazmun mohiyatiga kirib borish uni anglab yetish jarayoniga tayyorlash maqsadli ko'zda tutiladi.

2.Fikriy hujum. Bu usul mashg'ulotning boshlanishida yoki istalgan joyida qo'llanishi mumkin. Bu bosqichda muammo tarbiyalanuvchilarga aqliy hujum yo'li bilan beriladi va ularning fikrlari orqali olib boriladi.

3.Anglash bosqichi. Mashg'ulotga oid xulosaviy fikrlar eshutiladi va tarbiyachi tomonidan yangi fikrlar bilan to'ldiriladi.

4.Fikrlash bosqichi. Mashg'ulot yuzasidan o'zlashtirilgan bilim va tushunchalarni qisqa og'zaki ravishda bayon etadilar. Guruhlarga bo'linadi bolajonlar har bir guruh o'z fikrini aytadi va boshqalarga ma'lum qiladi.

Guruhlar bilan ishlash faqat fikrlash bosqichida emas, balki birinchi bosqichdan boshlab yo'lga qo'yish mumkin. Tarbiyalanuvchilarni guruhlarga bo'lib ishlash uchun quyidagi talablarga amal qilish zarur;

1.Guruhlarga ajratish tarbiyachi tomonidan amalga oshiriladi.

2.Har bir guruhga sardor ya'ni rahbar saylanadi.

3.Har bir guruhdagi tarbiyalanuvchilar bilim darajasining teng bo'lishiga erishish kerak.

4.Guruh doira shaklda o'tirishi kerak.

5.Ish jarayonida har bir guruhning faoliyatiga, g'oyalari e'tibor beriladi.

Mashg'ulot jarayonida guruh a'zolarini almashtirib borish ham mumkun. Quyidagi ta'lim jarayonida foydalanilayotgan interfaol metodlarning mohiyatini ko'rib chiqamiz.

“Davra suhbatı” metodi

Aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan tarbiyalanuvchilar tomonidan o'z fikr mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o'qitish metodidir.

“Davra suhbatı” metodi qo'llanganda stol-stullarni doira shaklida joylashtirish kerak. Bu har bir tarbiyalanuvchilarning bir-biri bilan ‘ko'z aloqasini’ni o'rnatib turishiga yordam beradi. Davra suhbatining og'zaki va yozma shakllari mavjuddir. Og'zaki davra suhbatida tarbiyachi mavzuni boshlab beradi va tarbiyalanuvchilar ushbu savol bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirishlarini so'raydi va aylana bo'ylab har bir tarbiyalanuvchi o'z fikr mulohazalarini og'zaki bayon etadilar. So'zlayotgan tarbiyalanuvchini barcha diqqat bilan tinglaydi, agar muhokama qilish lozim bo'lsa barcha fikr-mulohazalar tinglab bo'lingandan so'ng muhokama qilinadi. Bu esa tarbiyalanuvchilarning mustaqil fikrlashiga va nutq madaniyatining rivojlanishiga yordam beradi.

“Bahs munozara”metodi

Biror mavzu bo'yicha tarbiyalanuvchilar bilan o'zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o'tkaziladigan o'qitish metodir.

Har qanday mavzu va muammolar mavjud bilimlar va tajribalar asosida muhokama qilinishi nazarda tutilgan holda ushbu metod qo'llanadi. Bahs munozarani boshqarib borish vazifasini tarbiyalanuvchilarning biriga topshirishi yoki tarbiyachining o'zi olib borishi mumkin. Bahs munozara erkin holatda olib borish va har bir tarbiyalanuvchilarni munozaraga jalb etishga harakat qilish lozim. Ushbu metod olib borilayotgan tarbiyalanuvchilar orasida paydo bo'ladigan nizolarni darhol bartaraf etishga harakat qilish kerak.

“Bahs munozara” metodini o'tkazishda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak;

- barcha tarbiyalanuvchilar ishtirok etishi uchun sharoit yaratish mumkin
- ‘o'ng qo'l’ qoidasiga rioya qilish
- fikr g'oyalarni tinglash madaniyati
- bildirilgan fikr-g'oyalarning takrorlanmasligi
- bir-biriga o'zaro hurmat

Bahs munozara metodining tuzilmasi

“Bahs munozara” metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

Tarbiyachi munozara mavzusini tanlaydi va shunga doir savollar ishlab chiqadi.

Tarbiyachi tarbiyalanuvchilarga muammo bo'yicha savol beradi va ularni munozaraga taklif qiladi.

Tarbiyachi savolga berilgan javoblarni, ya'ni turli g'oyalarni va fikrlarni yozib boradi. Bu bosqichda tarbiyachi tarbiyalanuvchiga o'z fikrlarini erkin bildirishga sharoit yaratib beradi.

Tarbiyachi tarbiyalanuvchilar bilan birgalikda bildirilgan fikr va g'oyalarni guruhlarga ajratadi, umumlashtiradi va tahlil qiladi.

Tahlil natijasiga qo'yilgan muammoning eng maqbul yechimi tanlanadi.

Xulosa

Interfaol texnologiyalar muammolarni muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi. kattalar va bolalar bilan aloqa o'rnatish; bolalarning og'zaki nutqning tarkibiy qismlarini ishlab chiqish; nutq standartlarini tarbiyalanuvchilarni amaliy mahoratiga hissa qo'shish. Xulosa qilib aytish mumkinki, dunyoning turli institutlari tomonidan o'qitilgan boshqa turli xil uslublar mavjud. Yondashuv jihatdan har xil bo'lishiga qaramay, har doim ushbu metodlarni o'qitishning aniq usullariga ajratish mumkin emas. Ko'p marta turli xil yondashuvlar ma'lum darajada mos kelishi mumkin, turli xil bolalar ehtiyojiga bog'liq. Biroq, ushbu turli xil usullarni aks ettiradigan narsa- bu bolaning ehtiyojini qondirish uchun tashkilot tomonidan qilingan harakatdir. Ushbu usullar, shuningdek, bola uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan faol aloqada bo'lish zarurligini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Bolalarning nutqini o'stirish" o'quv-uslubiy majmua. Buxoro-2019-yil.
2. Babayeva, "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi". Toshkent. 2018-yil.
3. Q. Shodiyeva, "Nutq o'stirish uslubiyoti". Toshkent. 2008-yil.